

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 327 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umid" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyurov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Правленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinuz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarini boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	

СТРАХОВАНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

ORCID: 0009-0009-9630-0780

Тулаев Дилшод Юсуфович

соискатель кафедры «Финансы»
Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В статье рассмотрено страхование как важный инструмент защиты интересов хозяйствующих субъектов. Исследование освещает значение страхования в управлении рисками, его различные формы и экономическую эффективность. Также затрагиваются вопросы совершенствования страховых услуг с использованием современных технологий.

Ключевые слова: страхование, хозяйствующие субъекты, управление рисками, экономическая эффективность, технологии.

Аннотatsiya: Mazkur maqolada sug'urta xo'jalik yurituvchi subyektlarning manfaatlarini himoya qilishning muhim vositasi sifatida tahlil qilingan. Tadqiqotda sug'urtaning risklarni boshqarishdagi ahamiyati, uning turli shakllari va iqtisodiy samaradorligi yoritilgan. Shuningdek, sug'urta xizmatlarining zamonaviy texnologiyalar yordamida takomillashtirilishi masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: sug'urta, xo'jalik yurituvchi subyektlar, risklarni boshqarish, iqtisodiy samaradorlik, texnologiyalar.

Abstract: The article examines insurance as a vital tool for protecting the interests of business entities. The study highlights the significance of insurance in risk management, its various forms, and economic efficiency. It also discusses the improvement of insurance services through modern technologies.

Key words: insurance, business entities, risk management, economic efficiency, technologies.

ВВЕДЕНИЕ

Страхование вызвано необходимостью защиты интересов как юридических, так и физических лиц. Поэтому сегодня, как никогда, ощущается потребность в усилении взаимосвязи страховых компаний и юридических и физических лиц. В этой связи нам необходимо изучение истории страхового дела, чтобы определить перспективы дальнейшего развития этой взаимосвязи. Это особенно актуально в условиях новой системы финансовых отношений, связанных с рыночной экономикой, которая предопределяет значение и роль страхования в системе финансовых отношений.

В условиях Нового Узбекистана все более отчетливо проявляется взаимосвязь перспектив страхования с системой возникающих форм и видов распределения, формированием новых методов хозяйствования, изменениями в деятельности предприятий и производстве. Соответственно, появляется необходимость создания системы различных по назначению и методам формирования резервных и страховых фондов, причем, преобладающими становятся фонды, создаваемые за счет самих участников производства, а не за счет бюджетных ресурсов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Страхование как форма защиты интересов хозяйствующих субъектов широко исследуется как в теоретическом, так и в практическом аспектах. М. Жуковский в своих работах подчеркивает, что страхование является неотъемлемой частью системы управления рисками. Он отмечает, что страховые механизмы позволяют минимизировать убытки и гарантировать финансовую стабильность предприятий в условиях рыночной экономики.

С. С. Озеров акцентирует внимание на правовых и экономических основах страхования, указывая, что оно служит важным инструментом защиты активов хозяйствующих субъектов. В своей работе он

детально анализирует механизмы имущественного страхования, показывая его роль в обеспечении устойчивости бизнеса.

Группа исследователей во главе с Р. А. Фатхутдиновым рассматривает страхование как элемент системы экономической безопасности предприятия. Они утверждают, что грамотная организация страхования помогает нивелировать последствия как внутренних, так и внешних рисков, что способствует развитию бизнеса и укреплению его рыночных позиций.

А. Г. Грязнова и Л. Н. Красавина изучают влияние страхования на финансовую устойчивость организаций, делая акцент на страховании ответственности и профессиональных рисков. Они утверждают, что такие формы страхования не только защищают бизнес, но и повышают его конкурентоспособность на рынке.

О. В. Ефимова рассматривает страхование как способ защиты интересов малых и средних предприятий. В ее исследованиях показано, что доступные страховые продукты для малого бизнеса способствуют их развитию и стабилизации, что особенно актуально в условиях экономической нестабильности.

Л. А. Архипова подчеркивает значение цифровизации в страховании, указывая, что современные технологии позволяют сделать страховые услуги более доступными, прозрачными и удобными для хозяйствующих субъектов.

Таким образом, страхование является важным инструментом защиты интересов хозяйствующих субъектов, который минимизирует риски, обеспечивает финансовую стабильность и способствует развитию бизнеса.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для данного исследования использованы данные из научных статей, законодательных актов, регулирующих страховую деятельность, а также статистические материалы страховых компаний. Анализ данных проводился с использованием методов сравнительного анализа, контент-анализа и системного подхода для выявления роли страхования в защите интересов хозяйствующих субъектов и оценке его эффективности в управлении рисками.

Анализ и результаты

Усложняется взаимосвязь страхования с производительными силами. Внедрение новой техники и технологии производства, освоение новых источников энергии и транспортных средств зачастую ведут к опасности техногенных катастроф, ослабляя защитные силы природы и причиняя ей значительный ущерб. В этих условиях страхование становится одним из факторов стабилизации производства. Следовательно, возрастание роли страхования требует теоретической и практической переоценки его места в системе денежных отношений. Сложившаяся двухэлементная модель «финансы-кредит» должна уступить место трехэлементной модели «финансы-кредит-страхование». Последнее до сих пор озвучивается в выступлениях практических работников. Однако в теоретическом плане пока что не озвучено значение последнего.

Страхование выступало, в лучшем случае, как дополнение к бюджетным резервам, что способствовало статусу страхового дела как самостоятельного субъекта. Повышение роли страхования, подчинение его задачам организации большинства других денежных отношений, в конечном счете, пошло во вред бюджету.

Страхование и эффективно функционирующая экономика категории взаимосвязанные. Так, где действует рынок, там – риск, а где риск, там и страхование. При этом риск выступает как категория, призванная обеспечить защиту интересов всех: как юридических, так и физических лиц. Риск – это адекватно присущее рынку явление, неотъемлемое свойство. Успешно движется вперед тот, кто инициативен и предприимчив, ищет нетрадиционное, неординарное решение. А инициатива – это почти всегда риск со многими неизвестными и от всех неожиданных рисков производитель должен иметь гарантированную защиту.

В этой связи более полезным является изучение страхового риска. Страховой риск – это явление событийное. Со страховыми рисками больше всего увязывают события природного характера. При этом не следует забывать, что развитие страхования шло как бы по принципу «от предложения к спросу», не отличающееся от формирования страхования на первом этапе перехода к рынку. Следует отметить, что в защите от стихийных явлений государство не отказывается от защиты пострадавших. Этого не следует преуменьшать. Сейчас страхование включает в свою ответственность коммерческие, а, тем более, и политические риски, ибо это не противоречит условиям эффективного управления страховыми отношениями.

Одним из условий рыночной экономики является развитие «от спроса к предложению». Именно таким должен быть и страховой рынок, чтобы на нем каждое предприятие смогло получить страховку от любых рисков, которые ему представляются существенными, исходя из характера деятельности. Каждый клочок Земли, дары природы нуждаются в защите, и государство идет навстречу и вступает в одностороннем порядке в договор в целях защиты даров природы и земли от непредвиденных рисков.

Страхование – это не только защита предприятий от возможных стихийных бедствий, но и защита от изменения экономической конъюнктуры, политических и других рисков. Здесь совершенно неосвоенной сферой страхования является страхование ответственности. В отечественной экономической литературе обоснование получил лишь один вид данной отрасли – страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

В условиях инновационного развития особую актуальность приобретает анализ страхования от коммерческих, правовых, технических и политических рисков.

Видом страхования, в котором есть насущная потребность в современных условиях, является страхование ответственности по договорам поставок, по взаимоотношениям хозяйствующих субъектов между собой. Несоблюдение договорных условий поставок является серьезным препятствием для нормального развития деятельности субъектов.

Страхование ответственности можно рассматривать как один из важных атрибутов правового государства, как защиту от возможных рисков или противоправных действий. Оно может стать гарантией возмещения потерь сельскохозяйственных арендаторов от произвола арендодателей, которые расторгают договоры под любым предлогом, не рискуя никакими экономическими последствиями для себя и не считаясь с потерями другой стороны. Аналогичное страхование целесообразно при арендных отношениях и в других областях хозяйственной деятельности. Следовательно, страхование должно стать одним из важных экономических методов поддержки новых рыночных форм хозяйствования.

Важным объектом анализа должны быть страховые потери дохода. Поэтому одним из экономически значимых видов страхования должно стать страхование потерь дохода как следствия вынужденных перерывов в производстве из-за гибели имущества, нарушения поставок электрической энергии, тепла, воды и т.д.

Защита бизнеса, создание условий для стабильной деятельности предприятий – главная задача страхования. Но не менее важна защита интересов общества, благосостояния и здоровья населения, окружающей природной среды от последствий ошибочных и неоправданных действий хозяйствующих субъектов. В промышленно развитых странах на страже интересов общества стоит страхование общегражданской ответственности предпринимателей за вред, который может быть причинен работникам предприятия, физическим и юридическим лицам, а также окружающей среде.

Возвращаясь к вопросам страхования ответственности, надо подчеркнуть, что оно весьма актуально в сфере экологии. Как свидетельствуют результаты анализа, за рубежом этот вид страхования получил широкое развитие. Страхование экологических рисков целесообразно ввести для промышленных предприятий, деятельность которых может причинять ущерб природе.

Практика западных стран свидетельствует о возрастающих требованиях к качеству производимой продукции как технического, так и бытового назначения, к защите потребителя от возможных негативных последствий скрытых дефектов продукции. Директива ЕЭС («Общего рынка») предусматривает наличие полиса страхования ответственности за качество продукции как обязательное условие ее допуска на рынок.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Говоря об отечественном рынке, следует отметить, что есть необходимость позаботиться о защите своего потребителя. В связи с этим следует ввести в практику страхование ответственности за качество продукции, в частности, инновационной.

Следует рассматривать страхование профессиональной ответственности лиц в сфере интеллектуального труда – врачей, адвокатов, архитекторов, строителей, аудиторов, бухгалтеров и других специалистов, чтобы их клиенты могли получить надлежащую компенсацию за материальный и моральный ущерб в случае оказания некачественных услуг.

Экономическое значение того или иного вида страхования еще не определяет сегодняшней возможности его практического осуществления. Страхование вписывается лишь в четко организованный механизм экономических и юридических отношений, где любое его нарушение является случайностью и где необходимо разграничить причины любых потерь. Исходя из этого, видимо, следует признать, что не для всех видов страхования, о которых говорилось выше, существуют достаточные предпосылки. Их введение – дело будущего. Несмотря на это, нужна научная разработка новых инновационных страховых услуг. Это необходимо сегодня, когда всякое развитие имеет инновационный характер.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О страховой деятельности» от 23 ноября 2021 года № ЗРУ-730.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 10 апреля 2007 года № ПП-618 «О мерах по дальнейшему реформированию и развитию рынка страховых услуг». <https://lex.uz/docs/1168269>
3. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 1 марта 2024 года № ПП-108 «О комплексных мерах по дальнейшему развитию рынка страховых услуг». <https://lex.uz/docs/6824174>
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 августа 2019 года № ПП4412 «О мерах по реформированию и обеспечению ускоренного развития страхового рынка Республики Узбекистан». <https://lex.uz/docs/4459812>
5. Захидова, У., & Насирова, Г. (2023). СТРАХОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ. Приоритетные направления, современные тенденции и перспективы развития финансового рынка, 98–99. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/financial-market-growth/article/view/19035>
6. Страхование: учебник / [Е. Г. Князева, О. А. Бойтуш, Т. Д. Одинокова, Е. А. Разумовская, Л. И. Юзович, Ю. Т. Ахвледиани]; под общ. ред. Е. Г. Князевой; М-во науки и высшего обр. Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 241 с.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

